

5.Понтюшенко Н. Левостороннее смещение сычуга у коров / Н. Понтюшенко // Животноводство России. - 2008. - №1. - С.39-42.

6.Хусаинова Г.С., Кузнецова Т.Ш., Семенов Б.С. Оперативное лечение коров при смещении сычуга как способ сохранения продуктивности / Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (204), 2021. С. 70-74

7.Челнокова М.И. Диагностика и лечение левостороннего смещения сычуга у высокопродуктивных коров / Ф.С. Исмаилович, М. И.Челнокова.// КиберЛеника, 2019. - №3.- С.1-6. <https://cyberleninka.ru/>

8.Newman K.D. One-step laparoscopic abomasopexy for correction of leftsided displacement of the abomasum in dairy cows / K.D. Newman, D.E. Anderson, F.J. Silveira // Am. Vet. Med. Assoc. – 2005. – V.227. – P.1142-1147.

ТОРЦОВОСТЬ КОПЫТ ЛОШАДЕЙ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ

Радченко О.В.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
ovr80@mail.ru

Аннотация. Торцовость копыт лошадей является одной из наиболее распространенных проблем, возникающих из-за различных факторов при уходе за этими животными. При оценке пригодности лошади к работе первостепенное внимание уделяется состоянию её опорно-двигательной системы. Конечная нагрузка приходится на нижние отделы конечностей, в частности копыта. Формирование правильного копыта влияет на рабочие качества животного.

Ключевые слова. копыто, торцовость, лошадь, животное, деформация.

Abstract. The hoof buttocks of horses are one of the most common problems that arise due to various factors in the care of these animals. When assessing the suitability of a horse for work, primary attention is paid to the condition of its musculoskeletal system. The final load falls on the lower parts of the limbs, in particular the hooves. The formation of a correct hoof affects the working qualities of the animal.

Keywords. hoof, buttocks, horse, animal, deformation.

При оценке рабочих качеств лошади в первую очередь оценивают состояние опорно-двигательного аппарата. Как известно, большую часть времени лошади проводят стоя. Такая специализация органов аппарата движения у лошади сопровождалась существенными морфофункциональными изменениями во всех его структурных элементах. Копыта лошадей призваны не только поддерживать вес животного, но и обеспечивать амортизацию при движении, распределяя нагрузку равномерно. Когда они начинают деформироваться, это может значительно ухудшить качество жизни лошади и даже повлиять на ее работоспособность. Здоровье копыт лошади напрямую зависит от человека, следовательно, человек должен уделять должное внимание расчистке и диагностике копыт [3].

На развитие копыт у жеребят оказывают влияние такие факторы, как: рацион кормления животного, качество грунта, наследственность, а также характер выполняемых движений при работе животного, степень нагрузки и постановка конечности. Следует помнить, что лошадь – это рабочее животное, поэтому необходимо следить за оптимальным количеством ежедневных физических нагрузок, а также при выезде обращать внимание на точность движений и корректную постановку конечности животного в процессе. Грунт на рабочей площадке считается наиболее оптимальным в том случае, если копыто погружается в него на глубину 2-6 см. Также следует отметить, что грунт должен периодически подвергаться поливу и выравниванию чтобы избежать травматизма посредством попадания конечности в яму [2].

Проблема деформации копыт, в частности торцовости, у лошадей возникает достаточно часто в связи с наследственностью. У лошадей с торцовыми копытами наблюдается контрактура сухожилия глубокого сгибателя пальца, к этому также может привести как наследственность, так и неправильные условия содержания. Изменения, о которых идет речь, приводят к формированию торцового положения нижней части конечности. В этом случае, благодаря укороченному сухожилию, путовая кость оттягивается назад, принимая почти вертикальное положение. Однако в большинстве случаев, путовая кость отклоняется дистальным концом назад, что может привести к сгибанию нижней части конечности в области путового сустава. В такой ситуации лошадь при движении опирается на нижнюю треть или на половину зацепной поверхности роговой стенки копыта [4].

Торцовые копыта у лошадей проявляются за счет укорочения сухожилия глубокого пальцевого сгибателя и зачастую являются врожденными (рисунок 1). При визуальной оценке правильного копыта, если провести условную линию к центру параллельно копытной стенке, образуется угол в 45-50 градусов (рисунок 2), при торцовости копыт образуемый угол превышает 60 градусов.

1-Рисунок. Торцовое копыто

2-Рисунок. Копыто правильной формы

В Сибирском регионе лошади часто используются для работы в тяжелых условиях, включая перевозку грузов. Это может привести к механическим повреждениям копыт, которые в свою очередь, способствуют развитию торцовости. Стоит отметить, что зимние климатические условия способствуют увеличению нагрузки на задние конечности лошадей, поскольку они часто передвигаются по обледенелым и снежным маршрутам. Это создает дополнительный стресс для копыт, приводящий их к деформации.

На основе проанализированных данных можно сделать вывод, что в Сибирском регионе проблема торцовости копыт у лошадей возникает в ходе различных факторов, но чаще всего в ходе селективной работы, что сказывается на спортивных достижениях животных, которые не показывают высоких результатов на соревнованиях по конному спорту, так как являются неконкурентоспособными по отношению к здоровым лошадям.

Профилактика торцовости включает в себя регулярные осмотры копыт, своевременную коррекцию с помощью специалистов, а также обеспечение сбалансированной диеты и достаточной активности. Разработка грамотной программы содержания, включая прогулки по разнообразным поверхностям и использование специальных добавок, может значительно улучшить состояние копыт и здоровья лошади в целом.

Использованная литература

1. Емашева Д.А. Статический аппарат грудных и тазовых конечностей лошади // Материалы XIX Всероссийской студенческой научной конференции студенческая наука - взгляд в будущее, Красноярск, 2024 г.– Красноярский государственный аграрный университет, 2024. – С. 45-46

2. Анатомия лошади:/ Стекольников Анатолий Александрович [и др.]; под общей редакцией Н.В.Зеленецкого. – Санкт-Петербург: Проспект науки, 2018. – 592 с.

3. Зяблова П.С., Коробова А.А. Влияние точки отрыва на состояние дистальной фаланги лошади. В сборнике: Перспективы развития науки в современном мире. Сборник статей по материалам XIV международной научно-практической конференции. 2019. С.19-22.

4. Радзевич А.Н. Экстерьер и спортивные качества лошадей // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2018. № 1 (2). С. 4.

ВЛИЯНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКИХ ДОЗ ТРИТИЯ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Федотова А.С., Жигарев А.А.

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет